

Análisis estadístico de arsénico en altas diluciones homeopáticas en un modelo de germinación de trigo

M. Brizzi, D. Nani, M. Peruzzi y Betti¹

La meta actual de la ciencia aplicada y fundamental en homeopatía es su rigor experimental, pues los estudios controlados deben cubrir los requisitos de replicabilidad, estandarización y aplicar distribución al azar. El análisis estructural estadístico también forma parte de lo cualitativo en una investigación. El análisis estadístico requiere de una gran cantidad de información, algo sumamente difícil en los ensayos clínicos. Sin embargo, la ciencia aplicada a semillas, por ejemplo, prueba ser la solución dada la gran cantidad de observaciones que se pueden llevar a cabo en una situación experimental controlada.

El desarrollar un protocolo con muchas observaciones —en este caso gran cantidad de semillas— no implica que sea necesariamente un estudio complicado. En realidad, el modelo más famoso en el reino vegetal es básicamente sencillo y consiste en la germinación del trigo que ha entrado en contacto con dinami-zaciones de *Arsenicum album* desde la 23D hasta la 45 D.^{2, 3}

Investigadores del Departamento de Ciencia Estadística de la Universidad de Bolonia y del Instituto de Patología Vegetal, de la misma universidad, realizaron una nueva investigación sobre un modelo en semillas sin estresar y previamente estresadas, con trióxido de arsénico en dosis ponderable (5uM). En este modelo, una gran cantidad de

semillas de trigo fueron tratadas con dinamizaciones homeopáticas de trióxido de arsénico. Se colocaron en cajas de Petri, distribuidos al azar en recipientes de germinación de vidrio a 20 grados C y alta humedad, reproduciendo las mismas condiciones que en el estudio piloto.

Resultados

Algunas dinamizaciones como la 40D, 42D y 45D dieron un notable efecto estimulador, estadísticamente significativo en la germinación, comparadas con su contro, mientras la 35D muestra un efecto inhibitor significativo. Los resultados fueron de gran importancia:

- Arsenicum 40D, 42 y 45D siempre tiene efecto estimulante del crecimiento, tanto en semillas estresadas como sin estresar.
- Arsenicum 35D siempre inhibe de manera significativa el crecimiento en las semillas sin estresar (no se experimenta en otro grupo).
- Arsenicum 30D muestra algún efecto inhibitor alternante: en el experimento de 1994 fue inhibitor, en el de 1996 fue estimulador.
- El agua agitada muestra un efecto estimulador sólo en semillas estresadas.
- Arsénico muy diluido, pero sin agitar, no dio efecto alguno.

Los autores concluyen que los resultados fueron consistentes ante los distintos análisis estadísticos aplicados, subrayando la capacidad de reproducir la mayoría de la evidencia experimental a lo largo de los años. Esto habla de que la homeopatía

cumple con uno de los requisitos del rigor científico, la capacidad de reproducir sus resultados.

También hacen referencia a la importancia de la sucusión al preparar las dinamizaciones: el arsenicum altamente diluido y agitado siempre da las diferencias significativas; el agua sola dinamizada logra efectos significativos ocasionales, pero sólo con semillas previamente estresadas; mientras el *arsenicum album*, diluido, sin agitar, nunca muestra una diferencia significativa. La interacción de dilución y agitación resulta indispensable para los efectos biológicos relevantes.

En realidad, la investigación con trigo (Brizzi), los estudios multicentro con basófilos (Belon), la experiencia en crecimiento de anfibios (Endler), así como la gran cantidad de observaciones que desarrollara la biología digital (Benveniste), demuestran ser los protocolos de mayor rigor y más prometedores para la inclusión de la dinamización homeopática como un tema de gran interés para la fisicoquímica y la farmacología del siglo XXI.

Bibliografía

1. Brizzi, M. Nani, D. Peruzzi, M. Betti, L. "Statistical analysis of high dilutions of arsenic". *British Homeopathic Journal* (2000) 89, 63-69.
2. Betti, L. Brizzi, M. Nani, D. Peruzzi, M. "A pilot statistical study with homeopathic potencies of Arsenicum album in wheat germination as a simple model". *Br Hom J*, 1994; 833:195-201.
3. Brizzi, M. Betti, L. Nani, D. Peruzzi, M. "An overall analysis of a series of experiments based on high dilutions in ar Arsenicum album/wheat model". En: *Omeomed 97*, Urbino (Italia), 25-28, sept. 1997, Abstract Book, pp. 12-13.